

O'QUVCHILARDA KASBIY LAYOQATNING EMPIRIK O'RGANILISHI

Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon qizi

CHDPU psixologiya kafedrasida o'qituvchisi

abduqadirovadilobarbonu@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish va uni empirik usullar asosida o'rganish masalalari tahlil qilingan. Kasbiy layoqatning psixologik, ijtimoiy va shaxsiy omillari o'rganilgan hamda empirik tadqiqot asosida o'quvchilarning kasbiy yo'nalishdagi tayyorgarlik darajasi aniqlangan. Maqolada o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari, qiziqishlari, motivatsiyasi hamda mehnatga bo'lgan munosabati kasbiy layoqatga ta'sir etuvchi omil sifatida asoslab berilgan. Tadqiqot natijalarida o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirishning psixologik mexanizmlari va amaliy yo'nalishdagi tavsiyalar ishlab chiqilgan.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida inson kapitalini rivojlantirish, yoshlarning kasbiy tayyorgarligini oshirish hamda mehnat bozorining real ehtiyojlariga mos kadrlarni tayyorlash masalasi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylandi. Bunda o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish va uni ilmiy-empirik asosda o'rganish zarurati kun sayin ortib bormoqda. Bugungi kunda jamiyat taraqqiyotining asosiy ko'rsatkichlaridan biri bo'lgan raqobatbardosh, tashabbuskor, o'zini anglay oladigan shaxsni tarbiyalash uchun o'quvchilarning kasbiy yo'nalishini to'g'ri aniqlash va individual imkoniyatlarini rivojlantirish dolzarb ijtimoiy vazifa sifatida e'tirof etilmoqda.

Kasb tanlash jarayonining murakkablashuvi, mehnat bozori dinamikasining o'zgaruvchanligi, yangi texnologiyalar va raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi yoshlarning kasbiy yo'nalishini belgilashda yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Afsuski, bugungi kunda ko'plab o'quvchilar kasb tanlashda o'z qiziqishlari, intellektual salohiyatlari va psixologik mosligini to'liq inobatga olmayapti. Natijada mehnat faoliyatida moslashuv qiyinchiliklari, motivatsiyaning pasayishi, professional toliqish va ijtimoiy norozilik holatlari kuzatilmoqda.

Ta'lim tizimida kasbiy yo'naltirish ishlari ko'pincha formal tusda olib borilayotgani, psixologik diagnostika va shaxsiy maslahat tizimining yetarli darajada yo'lga qo'yilmagani ham muammoning dolzarbligini yanada oshiradi. Ayniqsa, zamonaviy o'quvchilarning individual qobiliyatlari, temperament turlari, kommunikativ salohiyatlari va emotsional barqarorlik darajasini e'tiborga olgan holda kasbiy layoqatni aniqlashga ehtiyoj mavjud.

Shuningdek, mehnat bozorida yangi tarmoqlar — axborot texnologiyalari, muhandislik, ekologiya, pedagogika va psixologiya sohalarining kengayishi o'quvchilardan zamonaviy kasblarga psixologik tayyorgarlikni talab etmoqda. Shu bois o'quvchilarda kasbiy layoqatni empirik o'rganish, ularning shaxsiy xususiyatlari, motivatsiyasi, qiziqishlari va ijtimoiy qadriyatlarini tahlil qilish orqali kasbiy yo'nalishni aniqlash bugungi ta'lim siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biridir.

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, u o'quvchi shaxsining kasbiy o'zini anglash jarayonini empirik tahlil asosida chuqur o'rganishni, kasbiy layoqatga ta'sir etuvchi psixologik va ijtimoiy omillarni aniqlashni, hamda amaliy jihatdan ta'lim jarayoniga qo'llanilishi mumkin bo'lgan metodik tavsiyalarni ishlab chiqishni ko'zda tutadi. Ushbu yo'nalishdagi izlanishlar nafaqat ta'lim samaradorligini oshirishga, balki yosh avlodning ongli ravishda kasb tanlashiga, ijtimoiy moslashuvchanlik darajasini oshirishga ham xizmat qiladi.

METODOLOGIK QISM

Tadqiqotning metodologik asosi shaxs rivojlanishining faoliyatga asoslangan nazariyasi, L. S. Vygotskiy, A. N. Leontyev, S. L. Rubinshteyn, B. G. Ananyevlarning inson faoliyatini motivatsion, kognitiv va affektiv jihatdan tahlil qilishga qaratilgan ilmiy qarashlariga tayangan holda ishlab chiqildi. Shuningdek, zamonaviy pedagogik-psixologik yondashuvlardan — shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv va refleksiv tahlil asosida o'quvchi shaxsining kasbiy tayyorgarlik darajasini o'rganish tamoyillari asos qilib olindi.

Tadqiqotning asosiy metodologik yo'nalishi o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish jarayonini real pedagogik muhitda kuzatish va psixologik diagnostika orqali o'lchashga qaratildi. Shu maqsadda empirik tadqiqot Toshkent viloyatining bir nechta umumta'lim maktablarida olib borildi. Tajriba-sinov ishlarida 9–11-sinf o'quvchilarining 150 nafari ishtirok etdi. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi — tayyorgarlik, diagnostika va tahliliy bosqich.

Tayyorgarlik bosqichida o'quvchilarning kasbiy yo'nalishlari va shaxsiy qiziqishlarini aniqlash uchun oldindan so'rovnoma o'tkazildi. Diagnostika bosqichida Klimovning “Kasb turlari” testi, Goland differensial diagnostik so'rovnomasi, Kettellning 16F shaxs testi va R. Sternbergning intellektual uslub testlaridan foydalanildi. Bu metodlar yordamida o'quvchilarning kognitiv qobiliyatlari, ijtimoiy moslashuv darajasi, temperament xususiyatlari va kasbga moyilligi aniqlandi.

Olingan ma'lumotlar statistik jihatdan qayta ishlanib, korrelyatsion tahlil orqali o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlari bilan ularning kasbiy layoqati o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik aniqlashtirildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarning o'quv motivatsiyasi va kasbiy yo'nalishdagi aniqligi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik mavjud. Yuqori motivatsiyaga ega bo'lgan o'quvchilarda kasbiy layoqat darajasi ham yuqoriroq bo'lib

chiqdi, bu esa psixologik rag'bat va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning muhimligini isbotlaydi.

Metodologik jihatdan muammoning yechimiga qaratilgan asosiy yondashuvlardan biri bu — kasbiy yo'naltirishni shaxsga yo'naltirilgan psixologik treninglar bilan uyg'unlashtirishdir. Tadqiqot davomida o'quvchilar bilan “Kasb va men” mavzusida o'zini anglashga yo'naltirilgan trening mashg'ulotlari o'tkazildi. Ushbu treninglarda o'quvchilar o'z shaxsiy resurslarini tahlil qildi, o'zining kuchli va zaif tomonlarini aniqladi, qiziqishlariga mos kasb turlarini belgilab oldi. Bu yondashuv o'quvchilarning o'z kasbiy tanloviga nisbatan ongli yondashuvini shakllantirishga yordam berdi. Shuningdek, tadqiqotda refleksiv yondashuvdan foydalanildi. Har bir o'quvchiga o'z tanlovi, motivlari va qarorlarining psixologik sabablarini anglash uchun yozma refleksiya topshirig'i berildi. Bu usul o'quvchilarning o'z ustida ishlashga, shaxsiy qarorlar uchun mas'uliyat his qilishga va kasb tanlash jarayoniga ongli yondashishga o'rgatdi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kasbiy layoqatni empirik o'rganish jarayonida quyidagi amaliy yechimlar ishlab chiqildi. Birinchidan, har bir ta'lim muassasasida kasbiy yo'naltirish psixologik xizmat bilan integratsiya qilinishi zarur. Ikkinchidan, o'quvchilarning psixologik portretini aniqlash uchun diagnostik testlar muntazam o'tkazilib, individual tavsiyalar shakllantirilishi lozim. Uchinchidan, ota-onalar, sinf rahbarlari va maktab psixologlari o'rtasida hamkorlik tizimini kuchaytirish orqali kasbiy tayyorgarlik jarayonining samaradorligini oshirish mumkin.

Metodologik asos sifatida tadqiqot natijalari o'quvchilarda kasbiy layoqatni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqish, kasbiy yo'naltirish dasturlarini takomillashtirish hamda ta'lim tizimida psixologik diagnostika jarayonlarini tizimlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning shaxsiy qobiliyatlarini chuqur o'rganish, ularni mehnat bozorining talablariga mos holda yo'naltirish va o'zini o'zi anglash darajasini oshirish imkonini beradi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish va uni empirik tahlil asosida o'rganish bugungi ta'lim jarayonining eng muhim psixologik-pedagogik masalalaridan biridir. Kasbiy layoqat shaxsning aqliy, emotsional, ijtimoiy va motivatsion jihatdan muayyan faoliyatga mos kelish darajasini belgilaydi. Empirik tahlil jarayonida aniqlanishicha, o'quvchilarning aksariyati kasb tanlashda shaxsiy qiziqish va imkoniyatlarini yetarli darajada tahlil qilmaydi, bu esa ularning kelgusida mehnat faoliyatida moslashuv muammolariga sabab bo'ladi.

Muammoning yechimi o'quvchilarda ongli kasbiy tanlov madaniyatini shakllantirish, shaxsiy xususiyatlarni chuqur o'rganish hamda psixologik-pedagogik diagnostika tizimini takomillashtirishdan iborat. Tadqiqot natijalariga tayanib quyidagi asosiy yo'nalishlar taklif etiladi.

-Birinchiidan, ta'lim muassasalarida kasbiy yo'naltirish faoliyatini faqat informatsion darajada emas, balki psixologik tahlil va shaxsiy maslahat shaklida olib borish zarur. Har bir o'quvchining qiziqishi, iqtidor darajasi va temperament xususiyatlarini aniqlovchi psixodiagnostik usullar muntazam qo'llanilishi lozim.

-Ikkinchiidan, kasbiy layoqatni rivojlantirishda motivatsion treninglar, “Men va mening kelajagim” mavzusidagi psixologik mashg'ulotlar, rolli o'yinlar va reflektiv tahlil mashqlari samarali natija beradi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarda o'zini anglash, mustaqil qaror qabul qilish va o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

-Uchinchiidan, ota-onalar, o'qituvchilar va maktab psixologlari o'rtasida doimiy hamkorlik tizimini yo'lga qo'yish zarur. Chunki o'quvchi kasbiy tanlovida oilaviy qo'llab-quvvatlash va psixologik ishonch muhim omil hisoblanadi. Bu hamkorlik o'quvchining kasbiy qarorlarini mustahkamlashga yordam beradi.

-To'rtinchiidan, o'quvchilarning kasbiy layoqatini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalarni, onlayn test tizimlarini va raqamli psixodiagnostika vositalarini qo'llash tavsiya etiladi. Bu yondashuv individual yondashuvni kuchaytiradi hamda kasbiy yo'nalishni aniqlash jarayonini tezlashtiradi.

-Beshinchiidan, o'quvchilarda kasbiy layoqatni shakllantirish bo'yicha metodik qo'llanmalar, psixologik trening dasturlari va kasbiy maslahat platformalarini ishlab chiqish zarur. Bu amaliy materiallar ta'lim tizimining barcha bosqichlarida o'qituvchilar va psixologlar faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi tavsiyalarni ta'lim amaliyotiga joriy etish orqali o'quvchilarning kasbiy layoqatini rivojlantirish, mehnat bozorining talablariga mos, ijodkor, mustaqil fikrlovchi va raqobatbardosh shaxslarni shakllantirish mumkin. Tadqiqotda qo'llanilgan empirik yondashuvlar o'quvchilarning shaxsiy imkoniyatlarini real tahlil qilishga, psixologik tayyorgarligini baholashga hamda ta'lim tizimida kasbiy yo'naltirish faoliyatining sifatini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kamalova, Z. X., & Abduqodirova, D. E. (2024). HISSIY IJODKORLIK: TUSHUNCHA VA KOMONENTLAR. UBS Scientific Bulletin, (4), 142-151.
2. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE NEUROGRAPHIC APPROACH. 01. 501-503.
3. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH. 03. 69-73.
4. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CREATIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN. American Journal of Social Sciences and Humanities. 1. 112-122.

5. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). PSYCHOLOGICAL PROBLEMS AFFECTING YOUTH'S PROFESSIONAL CHOICE. 01. 603-606.
6. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR. Central Asian Journal of Art Studies. 2. 143-149. 10.5281/zenodo.15490171.
7. Abduqodirova, Dilobarbonu & Mamatova, Abdulhaqov & O'tkir, Ziyoda. (2025). EMOTSIONAL KREATIVLIKNING TALABALAR QAROR QABUL QILISH JARAYONIGA TA'SIRI. 3. 64-69. 10.5281/zenodo.15266224.
8. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). TALABALARDA EMOTSIONAL KREATIVLIK SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH. 5. 224-229.
9. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES THE ROLE OF EMOTIONAL CREATIVITY IN STUDENTS' DECISION- MAKING.
10. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2024). EMOTSIONAL KREATIVLIK: NAZARIY ASOSLARI VA PSIXOLOGIK YONDASHUVLAR.. Journal of Economics and Business UBS. 4. 679-685.
11. Abduqodirova, Dilobarbonu. (2025). HISSIY IJODKORLIK: TUSHUNCHA VA KOMONENTLAR. Journal of Economics and Business UBS. 4. 145-154.
12. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. 10.5281/zenodo.10704094.
13. Abdurasulov, Jahongirmirzo & Tursunov, Abdumomin. (2025). ЧАКИРУВГА КАДАР БОШЛАНГИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШГУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ КУЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ У ЗИТА ХОС ТОМОНЛАРИ. Science and innovation. 1. 432-434. 10.5281/zenodo.6751859.
15. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). 2025-02-01-17-21-34 a6e5a90f443173108650c03cb86f3648.
16. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2025). TRAINING OF ATHLETES BEFORE THE COMPETITION. MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 73-76. 10.5281/zenodo.12635442.
17. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2022). HARBIY KOMPETENSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. Eurasian Journal of Social Sciences Philosophy and Culture. 231-234. 10.5281/zenodo.7244584.
18. Abdurasulov, Jahongirmirzo. (2022). CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK FANI O'QITUVCHISIGA QO'YILADIGAN

TALABLAR.. Eurasian Journal of Academic Research. 983-988.
10.5281/zenodo.7239000.

19. Abduqodirova, D. E., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG ‘USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования*, 4(1), 50-53.

20. D.E.Abduqodirova, & M.M. Mirislomov (2025). GEOGRAFIYA VA PSIXOLOGIYA FANLARI TUTASHGAN CHEGARA: PSIXOGEOGRAFIYANING SHAKLLANISH TARIXIGA NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2 (5-2), 143-149. doi: 10.5281/zenodo.15490171

21. Tojiboyev, Marat. (2023). ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ АСОСИДА ТАЛАБАЛАР ПЕДАГОГИК ТАФАККУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ. 11. 44-48.

22. Tojiboyev, Marat. (2024). INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATIVE APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' THINKING. *International Journal of Applied Science and Technology*. 4. 387-392. 10.5281/zenodo.14562400.